

em colaboração com a natureza: composições em paisagem sonora e outras experimentações contemporâneas.

in collaboration with nature: soundscape composition and other contemporary experiments.

Ianni Barros Luna¹

Resumo

O artigo apresenta um breve panorama de parte das experimentações sonoras contemporâneas, tendo como ênfase o arcabouço teórico da arte sonora enquanto modalidade interdisciplinar. A partir da análise da obra 'E a relva nasce por si mesma' de 2021, que encontra na natureza, *locus* primordial de sua poética, o texto delinea trajetórias históricas do som como matéria, que se desvincula da música como discurso paradigmático, para encontrar, junto a diversas linguagens artísticas, articulações estéticas significativas de práticas correntes na arte contemporânea. Desde uma relação profícua entre arte e tecnologia, tais experimentações localizam no "objeto sonoro" (SCHAEFFER, 1966), elemento conceitual que fundamenta incursões posteriores com o ambiente, em práticas estéticas que terminam por forjar a categoria da "composição em paisagem sonora" (*soundscape composition*) (TRUAX, 1984). **Palavras-Chave:** arte e tecnologia, arte sonora, objeto sonoro, paisagem sonora, poéticas contemporâneas.

Abstract

The article presents a brief overview of part of contemporary sound experiments, with an emphasis on the theoretical framework of sound art as an interdisciplinary modality. Based on the analysis of the artwork 'E a relva nasce por si mesma' from 2021, which finds in nature the primordial locus of its poetics, the text delineates the historical trajectories of sound as matter, which separates itself from music as a paradigmatic discourse, to find, along with various artistic languages, significant aesthetic articulations of current practices in contemporary art. From a fruitful relationship between art and technology, such experiments locate in the "sound object" (SCHAEFFER, 1966), a conceptual element that underlies later incursions with the environment and nature, in aesthetic practices that end up forging the category of "soundscape composition" (TRUAX, 1984).

Key Words: art and technology, sound art, sound object, soundscape, contemporary poetics.

Escutando a Arte Contemporânea

As práticas poéticas presentes no que chamamos hoje de arte contemporânea se aninham em linguagens artísticas mais ou menos delimitadas a partir de seus métodos e técnicas, numa miríade de atividades que muitas vezes assumem caráter interdisciplinar por ocorrerem nas fronteiras entre saberes. A exemplo das relações entre arte e tecnologia, muitas práticas

¹ Ianni Luna é doutora em Arte e Tecnologia pela Universidade de Brasília. O foco de sua pesquisa é a arte Sonora, tendo exibido obras em instalação, vídeo e performance sonora desde 2012 no Brasil e na Europa. Mais informações em <https://ianniluna.net/>.

se utilizam de arcabouços teóricos de disciplinas aparentemente distantes para articular discursos estéticos que são construídos a partir de significados que expandem tais delimitações. Ocorre assim, uma mistura de metodologias de trabalho e estratégias de exibição de obras em diversas esferas do sistema de arte atual.

Mais que objetos ou formas imediatamente reconhecidos como pertencentes a determinadas linguagens, que possuem significados fechados em si mesmos, as práticas contemporâneas parecem ocorrer mais como encontros dinâmicos, que se propõem a estabelecer laços provisórios de sentido, capazes de enaltecer agrupamentos de significado particular, ligados a contextos e pertencimentos semânticos específicos. "Hoje a arte define-se apenas como um lugar de importação de métodos e conceitos, uma zona de hibridações" (BOURRIAUD, 2009 i:143).

Para o curador francês Nicolas Bourriaud, os discursos estéticos contemporâneos acontecem como formações, que desempenham certas funções de significado pontual, recorrendo a diversos tipos de associações semânticas. "Essa reciclagem de sons, imagens ou formas implica uma navegação incessante pelos meandros da história cultural – navegação que acaba se tornando o próprio tema da prática artística" (BOURRIAUD, 2009 ii:15). Tais 'formações' em arte contemporânea têm apresentado a questão sonora como pano de fundo para uma série de trabalhos, de maneira cada vez mais intensa a partir da segunda metade do século XX, num contexto de entrelaçamento com as artes visuais e suas disciplinas.

A partir de meados da década de 1970, na fronteira entre as artes visuais e a música, assistimos à emergência de uma forma de arte na qual o som é utilizado de modo peculiar, num processo que se aproxima mais de um contexto expandido de escultura, instalação e criação plástica do que dos modos tradicionais de criação musical, muito embora o papel da música no surgimento dessa forma artística seja marcante. Esse repertório, caracterizado pelo intercâmbio entre as artes, mesclando música, artes plásticas e arquitetura, passou a ser designado por arte sonora (sound art) (CAMPESATO, 2007:4).

Assim, a arte sonora se ocupará dos fenômenos sônicos, entendendo a audição como o sentido perceptivo central para suas proposições poéticas. Tratada de maneira não isolada, é a audição que permitirá que as articulações em torno do espaço e do tempo sejam configuradas dentro do discurso artístico como instâncias de uma experiência estética específica do mundo, em obras cuja significação é desencadeada a partir do corpo sensível.

A audição ou sensação do som tem que ver com o órgão auditivo (o ouvido) e o nervo auditivo para o córtex auditivo no cérebro, ou seja, a recepção objetiva e física do estímulo. A *percepção* do som, por sua vez, é a nossa experiência subjetiva do som, e ocorre mais no nível dos caminhos dos nervos associativos no cérebro cercando mais a real recepção do som do que o registro do som em si mesmo. Portanto, a *percepção* do som é o contexto em que se leva a cabo a audição, e a *sensação* é o contexto do som (COHEN, 2008:95, grifo do autor).

O som como matéria

A chamada arte sonora surge a partir de um crescente interesse no fenômeno sônico, que incorpora transformações históricas e tecnológicas de produção e distribuição de máquinas e equipamentos, que aos poucos são apropriados por artistas e pesquisadores/as, se ancorando primordialmente em experimentações junto a estações de rádio e estúdios de som universitários. É a partir das práticas ligadas à chamada música eletroacústica que vemos se articular, ao longo dos anos, um arcabouço de ideias e métodos que passam a considerar o som como matéria, bem aos moldes das linguagens artísticas visuais como a fotografia, a colagem e a pintura de paisagens. O som como sensação percebida será referendado a partir de sua característica material, inaugurando um encontro fortuito entre estética e técnica.

Um dos marcos conceituais deste período é a chamada 'música concreta' (*musique concrète*), categoria construída, em larga medida, a partir das atividades de um grupo de pesquisadores franceses, sob a coordenação de Pierre Schaeffer no final da primeira metade do século XX. A música concreta sinaliza uma mudança radical de abordagem no fazer musical, que agora deixa de utilizar o formato tradicional do solfejo, regulado por meio de partituras, e se direciona

a um uso do som em seu estado concreto, em referência à crueza material de suas características imediatas.

O gesto inaugural da música concreta se deu na *Rádio Television Française* (RTF), em outubro de 1948, com a transmissão do *Concert de Bruits* (Concerto de Ruídos). Em 18 de março de 1950, a música concreta ocupou a sala de concertos com o “Primeiro Concerto de Música Concreta”, inaugurando no domínio próprio da música o que havia surgido no rádio. Neste concerto, não existiam músicos no palco, nada a ser visto, a música apresentada continha sonoridades de diversas origens e situações improváveis: trem e combinações rítmicas, brinquedo infantil, e piano como mecanismos distintos, vozes repetidas, todos combinados de maneira ritmada entre si (OBICI, 2006:11).

O pesquisador brasileiro Giuliano Obici observa que há uma articulação fundamental entre a concretude da matéria sonora e o uso da tecnologia dos gravadores de fita magnética nos laboratórios sonoros da época. As manipulações assim possibilitadas, como cortes e montagens, aceleramentos e repetições, evidenciavam o caráter tátil – concreto – daquelas experimentações, criando um vocabulário funcional que se baseava numa objetividade quase científica.

É assim que surge o conceito de “objeto sonoro” (SCHAEFFER, 2017)², que se reporta ao som propriamente dito, considerado independentemente de sua causa ou origem. Há, portanto, uma separação artificial entre aquilo que gera um som específico e o som que é experimentado enquanto sensação, sendo que tal separação possui uma finalidade analítica. É na descrição neutra da sensação sonora que se encontra a abertura para uma prática musical que se afasta de notas e escalas, arranjos harmônicos e progressões melódicas, passando a considerar musicais sons ruidosos, improváveis, acessíveis, impessoais; como são, por exemplo, os sons do cotidiano industrial e urbano.

Se recebemos uma fita com a gravação de um som cuja origem somos incapazes de identificar, o que ouvimos? Precisamente o que chamamos de objeto sonoro, independente de qualquer referência

² Publicação original em 1966.

causal coberta pelos termos corpo sonoro, fonte sonora ou instrumento (SCHAEFFER, 2017:186)³.

A recusa de uma apreensão do som enquanto nexos causais tem suas raízes conceituais na fenomenologia, que a partir da percepção filosófica do mundo enquanto realidade imediata, apartada de significações e concepções prévias, sai em busca do objeto em si. “Tendo ignorado a fonte e o significado, percebemos o objeto sonoro” (SCHAEFFER, 2017:276)⁴. Para Schaeffer, o som é concreto, um elemento percebido, que só adquire sentido fenomenologicamente, ou seja, a partir de sua materialidade presente, a ser aferida por meio da escuta, uma escuta concentrada e intencionalmente neutra. “O objeto sonoro é a união de uma ação acústica e uma intenção de escuta” (SCHAEFFER, 2017: 456)⁵. Junto ao conceito de “objeto sonoro”, Schaeffer articula o conceito de “escuta reduzida”, que se refere a uma análise dos sons que circunscreve suas características físicas intrínsecas, entre as quais sua duração, seu timbre, sua frequência. O intuito é descrever os sons como objetos, não levando em consideração os instrumentos ou circunstâncias que os geraram.

Diferentes ouvintes reunidos em torno de um gravador estão ouvindo o mesmo objeto sonoro. No entanto, nem todos ouvem a mesma coisa; eles não escolhem e avaliam da mesma maneira e, na medida em que seu modo de escuta os inclina para diferentes aspectos do som, dá origem a diferentes descrições do objeto. Essas descrições variam, assim como a audiência, de acordo com a experiência anterior e os interesses de cada pessoa. No entanto, o único objeto sonoro, que possibilita essas muitas descrições, persiste na forma de um halo de

³ Da edição em inglês: "If we are given a tape with a recording of a sound whose origin we are incapable of identifying, what do we hear? Precisely what we call a sound object, independent of any causal reference covered by the terms sound body, sound source, or instrument" (SCHAEFFER, 2017:186).

⁴ Da edição em inglês: "Having ignored the source and the meaning, we perceive the sound object" (SCHAEFFER, 2017:276).

⁵ Da edição em inglês: "The sound object is the coming together of an acoustic action and a listening intention" (SCHAEFFER, 2017:456).

percepções, por assim dizer, e as descrições explícitas implicitamente se referem a ele. (SCHAEFFER, 2017:214)⁶.

A centralidade da escuta na articulação teórica da música concreta se estabelece como marco que possibilita as investigações posteriores do sonoro, que passa a ser encarado como categoria multifacetada, digna de um campo acadêmico e artístico próprios. Os escritos de Schaeffer possibilitaram que o uso de tecnologias acústicas fosse disseminado, e na mesma medida, que o som pudesse ser ressignificado enquanto matéria poética. “Ele (Pierre Schaeffer) procura construir uma ponte entre a física e a fenomenologia [...] O ponto é entender que escutar em si não é uma coisa única e que pode nos levar a uma variedade de diferentes relações com os chamados 'objetos sonoros'” (VALLIQUET, 2019:161)⁷.

A trajetória histórica da música concreta, seus conceitos proto-científicos e sua inclinação fenomenológica, influenciaram de maneira inequívoca no surgimento das experimentações do que hoje chamamos de arte sonora, por incorporar arte e tecnologia de maneira paradigmática na construção de um gênero musical que serviu de base para entendimentos contemporâneos do fenômeno sônico. É notável que a música eletroacústica e os experimentos em música concreta estivessem circunscritos em estúdios e laboratórios sonoros, fazendo uso de sonoridades vinculadas à indústria, à cidade e à vida moderna e, sobretudo, tivessem como espaços de exibição salas de concerto e teatros fechados.

Em meio a isso, o desenvolvimento tecnológico de equipamentos mais acessíveis e de menor tamanho permitem explorações sonoras ao ar livre e em espaços distantes dos grandes centros. Gravadores portáteis, já na segunda metade do século XX, possibilitaram assim, que

⁶ Da edição em inglês: "Different listeners gathered round a tape recorder are listening to the same sound object. They do not, however, all hear the same thing; they do not choose and evaluate in the same way, and insofar as their mode of listening inclines them toward different aspects of the sound, it gives rise to different descriptions of the object. These descriptions vary, as does the hearing, according to the previous experience and the interests of each person. Nevertheless, the single sound object, which makes possible these many descriptions of it, persists in the form of a halo of perceptions, as it were, and the explicit descriptions implicitly refer back to it" (SCHAEFFER, 2017:214).

⁷ Do original: "He (Pierre Schaeffer) seeks to build a bridge between physics and phenomenology [...] The point is to understand that listening itself is not one single thing, and that it can bring us into a variety of different relationships with so-called 'sound objects'" (VALLIQUET, 2019:161).

uma parcela dessa produção se deslocasse em direção a ambiências rurais, buscando as paisagens e os sons da natureza.

Poéticas do Ambiente

Imagem 1: Ianni Luna, E a relva cresce por si mesma, 2021 (frame de vídeo). Fonte: arquivo pessoal.

A relação entre arte e meio ambiente foi construída ao longo dos séculos enquanto função primordialmente visual, em relação ao espaço e às edificações arquitetônicas e escultóricas. Tal relação informa práticas artísticas que oferecem entendimentos poéticos do humano em relação ao construído do natural, por vezes de maneira idealizada e melancólica. Com a arte sonora, encontramos essa abordagem na figura do canadense Murray Schafer junto ao Projeto de Paisagem Sonora Mundial (*World Soundscape Project – WSP*) ainda no começo da segunda metade do século XX.

Em sua proposição teórica da paisagem sonora, Schafer elabora o conceito de “*earcology*” (SCHAFER, 1968), que pode ser livremente traduzido como ecologia do ouvido. Tal noção procura estabelecer, desde uma perspectiva educacional, as complexas correlações entre ambientes sociais, sonoros e estéticos nos contextos culturais ligados à audição e à escuta. Mas é somente com o compositor e pesquisador Barry Truax, que trabalhou junto a Schafer no WSP, que a teoria em torno do conceito de composição em paisagem sonora (*soundscape composition*) ganha corpo.

O trabalho pioneiro do World Soundscape Project (WSP) na Simon Fraser University (SFU), embora pretendido principalmente como educacional e de arquivamento, promoveu o desenvolvimento de um estilo de música eletroacústica que denominei de “composição de paisagem sonora” (Truax, 1984, 1996, 2000). No início, a intenção era documentar e re-apresentar gravações de vários ambientes sonoros para o/a ouvinte, a fim de promover a consciência de sons que muitas vezes são ignorados e, portanto, promover a importância da paisagem sonora na vida da comunidade (TRUAX, 2002:5)⁸.

A composição em paisagem sonora se refere a peças que utilizam materiais sonoros do meio ambiente, num espectro relativamente aberto, indo desde propostas mais referenciais, até construções mais abstratas e inclusive fictícias. A relação com a música eletroacústica é fundamental, pois tais composições não deixam de endereçar questões estéticas e técnicas que têm como ponto de apoio as experimentações advindas da arte sonora, como processamentos de sinal e uso de efeitos acústicos.

O pesquisador alemão Thomas Hermann, trabalhando com processos de sonificação e inteligência ambiental, também escreve sobre as composições em paisagem sonora, sua abordagem se dando a partir de uma atenção aos significados atribuídos à experiência do

⁸ Do original: “The pioneering work of the World Soundscape Project (WSP) at Simon Fraser University (SFU), although primarily intended as educational and archival, nevertheless fostered the development of a style of electroacoustic music which I have termed ‘soundscape composition’ (Truax, 1984, 1996, 2000). At first, the intent was to document and re-present recordings of various sonic environments to the listener in order to foster awareness of sounds that are often ignored, and hence to promote the importance of the soundscape in the life of the community” (TRUAX, 2002:5).

som em função do ambiente no qual foram primeiramente capturados e posteriormente, escutados. Nesse sentido, entrelaça em suas pesquisas uma atenção em relação aos construtos culturais que permitem que esse material adquira sentidos estéticos e particulares. Pois “as gravações da paisagem sonora são marcadores de lugar” (HERMANN, 2008:195)⁹.

No início dos anos 1970, essas duas tendências – música como paisagem sonora e paisagem sonora como música – convergem para o que chamo de composição da paisagem sonora. Não por acaso, ambas as abordagens usam a mesma tecnologia analógica de uma mídia de gravação, na qual os sons podem ser editados e misturados com quantidades geralmente modestas de processamento, como equalização e filtragem (HERMANN, 2008:199)¹⁰.

De maneira geral, as composições em paisagem sonora enfatizam perspectivas espaciais e de deslocamento em relação à fonte sonora, bem como a percepção do som em função de significantes semânticos. As técnicas de simulação de movimento não se limitam a uma mera imitação do mundo real, muitas vezes sendo os alto-falantes utilizados como agregadores de sentido junto à obra, seja em função de sua quantidade (algumas obras utilizam até oito falantes, o chamado sistema octofônico), seja em função de sua disposição espacial. Assim como existem múltiplas fontes sonoras em nossas experiências auditivas do mundo, a ideia é que as composições em paisagem sonora despertem escutas que vão além da disposição usualmente frontal de espetáculos de música. Assim, alto falantes são dispostos em níveis de altura variados, apontando para determinadas direções e sendo organizados segundo desenhos específicos.

O movimento é a própria base do som, primeiro no nível da vibração, depois no nível do gesto ou padrão e, finalmente, no nível macro da mudança de longo prazo, seja cíclica ou não. O sistema auditivo está bem equipado para lidar com a detecção

⁹ Do original: “Soundscape recordings are markers of place” (HERMANN, 2008:195).

¹⁰ Do original: “By the early 1970s, both of these trends – music as soundscape, and soundscape as music – converge to what I call soundscape composition. Not coincidentally, both approaches use the same analogue technology of a recording medium where sounds can be edited and mixed with usually modest amounts of processing such as equalisation and filtering” (HERMANN, 2008:199).

tanto do movimento no ambiente quanto do movimento dinâmico do/a ouvinte em relação ao ambiente (TRUAX, 2002:12)¹¹.

Imagem 2: Ianni Luna, E a relva cresce por si mesma, 2021 (frame de vídeo). Fonte: arquivo pessoal.

A obra 'E a relva cresce por si mesma', de 2021 (imagens 1, 2 e 3)¹² é um trabalho que se utiliza de material imagético e sonoro da natureza, posteriormente processado por meio do uso de softwares de edição de imagens (Adobe Premiere) e som (Ableton Live). A narrativa não-linear se refere à passagem do tempo em relação aos movimentos cíclicos encontrados no meio ambiente, apontando, por meio do uso de efeitos e distorções, para dimensões

¹¹ Do original: "Motion is the very basis of sound, first at the level of vibration, then at the level of gesture or pattern, and finally at the macro level of longer term change, whether cyclic or otherwise. The auditory system is well equipped to deal with the detection of both motion in the environment and the dynamic motion of the listener relative to the environment" (TRUAX, 2002:12).

¹² Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ozp5bAntcwU> e também no site da artista em: <https://ianniluna.net/E-a-relva-cresce-por-si-mesma>. Acesso em Maio 2021.

imaginárias dos fenômenos sensíveis, nas fronteiras com uma espécie de realismo fantástico contemporâneo.

As sobreposições de imagens extrapolam as cores originais, expandindo o que consideramos como natural em função de processamentos tecnológicos que, de certa maneira, inscrevem reformulações perceptivas, num embate estético entre referência e tecnicidade. As formas conhecidas são amalgamadas, interferindo numa expectativa de representação alusiva. Num certo sentido, 'E a relva nasce por si mesma' desloca a noção compartilhada de natureza, acessada por meio da memória, propondo significados abertos, que operam como poéticas do ambiente. A obra faz refletir sobre as noções correntes do meio natural existente, ressignificando os espaços do cotidiano natural.

Imagem 3: Ianni Luna, E a relva cresce por si mesma, 2021 (frame de vídeo). Fonte: arquivo pessoal.

O aspecto sonoro da obra é construído a partir de gravações de campo (*field recordings*) feitas junto às imagens, que, quando meramente justapostas, se mantêm no âmbito do realismo. É com o uso de processamento e síntese, montagem e manipulação de sinal, que o material passa então a adquirir uma característica delirante, irreal, se desenhando como uma

composição em paisagem sonora fictícia. A partir de um sintetizador digital, que se transformou em elemento central da composição, o aspecto musical se entrelaça ao som do ambiente, gerando um material que se caracteriza por guardar pouca ou quase nenhuma função referencial. Há, portanto, uma expansão da representação literal da paisagem, que se faz possível a partir do uso de uma variedade de técnicas eletroacústicas.

A progressão da documentação fonográfica para uma abordagem mais abstrata de uma paisagem sonora virtual sintética é aquela que leva o/a ouvinte do nível superficial de um ambiente, reconhecendo suas fontes e ambientes sonoros, ao mundo mental de associações psicológicas e culturais, memórias e simbolismo provocado por esses sons e depois para o mundo ilimitado da imaginação (HERMANN, 2008: 200)¹³.

O distanciamento deste trabalho em relação às primeiras incursões da composição em paisagem sonora, predominantemente informadas por uma intenção de escuta informativa, voltada para o reconhecimento dos invólucros sonoros ambientais enquanto constituintes de nossas noções de lugar; atua como instância de uma poética do ambiente, que se vincula aos aspectos mais imaginativos da função estética.

Como construto de uma prática artística enquanto artifício, ‘E a relva cresce por si mesma’ articula possibilidades de discurso estético como reverberação de um maquinário contemporâneo, tanto em nível tecnológico como de significado. O contexto de tais experimentações é interseccionado assim por diversas disciplinas, ocorrendo **em colaboração com a natureza**. Menos enquanto material que se concentra inteiramente no realismo externo literal de suas representações, e mais como função de uma interação participativa com seus elementos poéticos.

¹³ Do original: “The progression from phonographic documentation to a more abstracted approach to ultimately a virtual synthetic soundscape is one that takes the listener from surface level of an environment, recognising its sound sources and ambiances, to the mental world of psychological and cultural associations, memories and symbolism provoked by those sounds, and then to the unbounded world of the imagination” (HERMANN, 2008:200).

Referências Bibliográficas

- BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins, 2009 i.
- BOURRIAUD, Nicolas. Pós-Produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009 ii.
- CAMPESATO, Lílian. *Arte Sonora: uma metamorfose das musas*. CMU. São Paulo: USP, 2007.
- COHEN, Bonnie Bainbridge. **Sensing, feeling and action**: the experimental anatomy of Body-Mind Centering. Northampton: Contact Editions, 2008.
- HERMANN, Thomas. "Model-Based Sonification". In: HERMANN, Thomas; HUNT, Andy; HERMANN, Thomas. *Taxonomy and definition for sonification and auditory display*. 14th International Conference on Auditory Display. Paris : [s.n.], 2008i. Disponível em: <http://sonification.de/publications/media/Hermann2008-TAD.pdf>
- OBICI, Giuliano. CONDIÇÃO DA ESCUTA mídias e territórios sonoros. Mestrado em Comunicação e Semiótica PUC-SP São Paulo, 2006.
- SCHAFER, R. Murray. *The New Soundscape*. Toronto: Berandol, 1968.
- SCHAFFER, Pierre. **Treatise on Musical Objects: An Essay across Disciplines**. California: University of California Press Oakland, 2017. (publicação original em 1966).
- TRUAX, Barry. "GENRES AND TECHNIQUES OF SOUNDSCAPE COMPOSITION AS DEVELOPED AT SIMON FRASER UNIVERSITY". In: *Organised Sound*, 7(1), 2002 (pp 5-14).
- VALLIQUET, "Review Pierre Schaeffer's *Treatise of Musical Objects: An essay across disciplines*. Translated by Christine North e John Dack". In: *SoundEffects*, vol. 8, no. 1, 2019 (pp 157 -164).